

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI PT MEDAN SUGAR INDUSTRY

Nikita Fahira Raenisyah¹, Agus Suriadi²

^{1,2} Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2025

Revised September 2025

Accepted September 2025

Available online September 2025

nikitafahira@gmail.com,

agus4@usu.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) internal terhadap kepuasan kerja karyawan di PT. Medan Sugar Industry. CSR internal mencakup program kesejahteraan karyawan, pengembangan karir, komunikasi transparan, lingkungan kerja kondusif, dan work-life balance. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner dan analisis regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CSR internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Program-program CSR internal, seperti tunjangan kesejahteraan, pelatihan dan mentoring, komunikasi terbuka, lingkungan kerja nyaman, dan fleksibilitas work-life balance, terbukti meningkatkan kepuasan kerja baik secara fisik maupun psikologis. Karyawan merasa lebih nyaman, terlindungi, dihargai, dan termotivasi dalam bekerja. Temuan ini mendukung teori bahwa CSR internal tidak hanya sekadar kewajiban perusahaan, tetapi juga strategi efektif meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan. Manajemen perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan

program CSR internal sebagai bagian dari strategi pengelolaan sumber daya manusia, dengan fokus pada kesejahteraan karyawan secara finansial, mental, dan sosial.

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Kepuasan Kerja, PT. Medan Sugar Industry

ABSTRACT

This study analyzes the influence of internal Corporate Social Responsibility (CSR) on employee job satisfaction at PT. Medan Sugar Industry. Internal CSR includes employee welfare programs, career development, transparent communication, conducive work environment, and work-life balance. This study uses quantitative methods with questionnaires and linear regression analysis. The results of the study indicate that the implementation of internal CSR has a positive and significant effect on employee job satisfaction. Internal CSR programs, such as welfare benefits, training and mentoring, open communication, comfortable work environment, and flexible work-life balance, have been shown to increase job satisfaction both physically and psychologically. Employees feel more comfortable, protected, appreciated, and motivated in their work. These findings support the theory that internal CSR is not only a company obligation, but also an effective strategy to increase employee productivity and loyalty. Company management is advised to continue to improve internal CSR programs as part of a human resource management strategy, focusing on employee welfare financially, mentally, and socially.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Job Satisfaction, PT. Medan Sugar Industry

*Corresponding author

E-mail addresses: nikitafahira@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kemajuan era globalisasi saat ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan demi kemakmuran para pemegang saham, tetapi juga memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan kelangsungan operasional perusahaan. Untuk menciptakan keseimbangan antara tujuan memperoleh keuntungan dan perhatian terhadap pemangku kepentingan, perusahaan menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, di Indonesia, penerapan CSR belum berjalan secara optimal, karena kesadaran perusahaan akan pentingnya pelaksanaan program ini masih terbatas, meskipun CSR berperan penting dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Menurut Wibisono (2007:96), pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan, baik yang memberikan pengaruh maupun yang terpengaruh oleh kegiatan perusahaan tersebut. Menurut Kasali dalam Wibisono (2007:90), pemangku kepentingan dibagi menjadi dua kategori, yaitu pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Menurut Robbins dan Judge (2015), kepuasan kerja adalah perasaan positif terhadap pekerjaan yang muncul dari hasil evaluasi terhadap berbagai karakteristiknya. Individu dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan memiliki pandangan positif terhadap pekerjaannya, sementara mereka yang tingkat kepuasannya rendah cenderung memiliki perasaan negatif. Menurut Hasibuan (2007), kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang positif yang mencerminkan rasa senang dan kecintaan seseorang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja bertujuan untuk meningkatkan moral kerja, dedikasi, kecintaan, dan kedisiplinan karyawan. Sikap ini terlihat dari moral kerja, kedisiplinan, dan hasil prestasi yang dicapai. Kepuasan kerja dapat dirasakan baik dalam konteks pekerjaan itu sendiri, di luar pekerjaan, maupun kombinasi keduanya.

Karyawan adalah individu yang berperan sebagai salah satu pilar utama dalam menjalankan organisasi atau perusahaan. Mereka memiliki potensi untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu, yang diwujudkan melalui kemampuan fisik maupun nonfisik (Riniwati, 2016). Karyawan, sebagai bagian dari pemangku kepentingan internal, memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan karena mereka terlibat langsung dalam proses produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan kesejahteraan karyawan, yang dapat diwujudkan melalui program CSR khusus bagi karyawan. Bentuknya mencakup penyediaan fasilitas yang memadai, pemberian gaji yang layak, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Menurut Malayu (2001:182), kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan dapat menciptakan rasa tenang, semangat kerja, dedikasi, kedisiplinan, dan loyalitas terhadap perusahaan, sehingga tingkat pergantian tenaga kerja (labour turnover) dapat diminimalkan.

Penguatan sumber daya manusia adalah suatu proses kegiatan usaha yang bertujuan untuk lebih memperkuat “kekuatan manusia” melalui transformasi dan pengembangan manusia itu sendiri, seperti keterampilan, kepercayaan diri, wewenang, dan tanggung jawab, serta praktik kegiatan organisasi yang ditujukan untuk itu (Sedarmayanti, 2007; Suryadewi et al., 2014). Mengingat suatu perusahaan sangat relevan dengan CSR. Maka penulis sangat tertarik untuk meneliti perusahaan PT. Medan Sugar Industry. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang gula rafinasi yang mengolah bahan baku rawsugar yang diimport dari beberapa negara menjadi gula rafinasi yang hanya diperjual belikan atau diedarkan ke beberapa perusahaan yang membutuhkan gula sebagai bahan baku seperti beberapa perusahaan makanan dan minuman. Perusahaan ini berlokasi di kawasan industri Deli Serdang, Sumatera Utara.

Berdasarkan keterangan yang tertera di profil perusahaan. Perusahaan ini mempercayai bahwa Karyawan adalah aset terpenting bagi mereka, dan perusahaan juga percaya bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan dapat mendukung Perusahaan untuk tetap kompetitif. Perusahaan berusaha untuk mempertahankan talenta terbaik. Pendekatan yang diupayakan perusahaan untuk mempertahankan karyawan melibatkan pemberian kesejahteraan yang layak dan menciptakan komunikasi yang baik dengan mendengarkan apa yang diharapkan karyawan. Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari melalui peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar pabrik dan kantor pusat perusahaan tersebut berada. Berdasarkan paparan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan sangat mementingkan kesejahteraan serta kepuasan karyawan. Banyak upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap karyawan, salah satunya adalah mengadakan program employee gathering yang dimana program ini dibuat untuk meningkatkan silaturahmi antar karyawan serta mengeratkan hubungan antar karyawan. Program ini juga diharapkan dapat membantu para karyawan untuk merasa terhibur. Selain karyawan, perusahaan juga mementingkan masyarakat serta lingkungan sekitar untuk menerima program CSR tersebut.

CSR Eksternal mengacu pada tindakan tanggung jawab sosial yang ditujukan pada masyarakat lokal, lingkungan alam, dan konsumen. Di antara mereka, CSR yang terkait dengan masyarakat termasuk sumbangan amal dalam mendukung tujuan kemanusiaan, investasi pembangunan masyarakat, dan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah. Sedangkan CSR internal merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan karyawan, dengan fokus pada kesejahteraan mereka baik secara psikologis maupun fisiologis. Tujuan utama dari CSR internal adalah meningkatkan kualitas kehidupan karyawan di tempat kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan, kebahagiaan, dan keselamatan kerja. Perusahaan yang menerapkan CSR internal berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung, memberikan perhatian lebih pada aspek kesejahteraan dan pertumbuhan karyawan daripada hanya berfokus pada kepentingan bisnis semata.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam CSR internal termasuk menyediakan layanan kesejahteraan seperti program kesehatan mental, pelatihan pengembangan karier, kebijakan keselamatan kerja yang lebih baik, serta menciptakan budaya organisasi yang inklusif dan suportif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memperhatikan CSR internal tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan karyawan mereka.

Secara keseluruhan, CSR internal menekankan pada pentingnya perusahaan untuk berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan karyawan, yang dapat berdampak positif pada kepuasan kerja, keterlibatan, dan produktivitas mereka. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti Pengaruh CSR Terhadap Kepuasan Karyawan Di PT. Medan Sugar Industry.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Corporate Social Responsibility

Kotler dan Lee (2005) Kotler dan Lee mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat secara umum. Mereka menekankan pentingnya perusahaan dalam melakukan aktivitas sosial yang memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi masyarakat luas.

Dalam penelitian ini, Corporate Social Responsibility (CSR) internal diukur melalui lima dimensi utama berdasarkan teori stakeholder (Freeman, 1984) dan diperkuat oleh kerangka kerja dari Turker (2009) CSR Internal diukur melalui lima dimensi, yaitu:

1. Kesejahteraan Karyawan, fasilitas kesehatan dan tunjangan kesejahteraan.
2. Pengembangan Karir dan Pelatihan, program pelatihan dan pengembangan keterampilan.
3. Komunikasi dan Transparansi, penyampaian informasi dan umpan balik secara terbuka.
4. Lingkungan Kerja yang Kondusif, fasilitas yang nyaman dan kebijakan keselamatan kerja.
5. Work-Life Balance, fleksibilitas waktu kerja dan program cuti.

Kepuasan kerja

Kepuasan kerja adalah suatu efektifitas atau respons emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Afandi (2018:73).

Berdasarkan kajian dari para ahli seperti Robbins & Judge (2013), kepuasan kerja dapat diukur dari beberapa dimensi utama berikut:

1. Kompensasi dan Gaji, keadilan dalam gaji dan tunjangan.
2. Pengakuan dan Penghargaan, pemberian apresiasi atas kontribusi kerja.
3. Hubungan Kerja, hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan.
4. Kesempatan Pengembangan, peluang promosi dan pengembangan karir.
5. Fasilitas Kerja, suasana dan sarana yang mendukung produktivitas.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu kondisi secara objektif dengan menggunakan data dalam bentuk angka. Prosesnya meliputi pengumpulan data, analisis atau interpretasi data, serta penyajian hasil (Arikunto, 2006). Penelitian ini bertujuan menggambarkan suatu fenomena, di mana kegiatan deskripsi dilakukan secara sistematis dengan fokus utama pada data faktual daripada menarik kesimpulan (Nursalam, 2013). Lokasi penelitian ini dilakukan di LBH APIK Medan yang beralamat di Jalan Jermal VII No.26B, Denai, Kec. Medan Denai, Kota Medan. Alasan Pemilihan tempat ini dikarenakan penulis melihat bahwa LBH APIK Medan ini memiliki fokus utama dalam pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus KDRT. Lembaga ini juga dikenal sebagai salah satu institusi yang aktif dalam memberikan bantuan hukum dan pendampingan bagi korban KDRT.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, sampel diambil dari sebagian karyawan tetap PT. Medan *Sugar Industry* yang dipilih berdasarkan karakteristik jenis pekerjaan. Sampel tersebut dipilih untuk mewakili populasi dan menjadi objek penelitian. Menurut Umar (2000 : 108) Untuk menentukan ukuran sampel yang dibutuhkan dari populasi sejumlah 113 digunakan rumus Slovin, sebagai berikut :

$$n = \frac{250}{1+(250 \times 0,152)}$$

$$n = \frac{250}{1+5.625}$$

$$n = 37.74(\text{dibulatkan ke atas menjadi } 38)$$

Jumlah sampel dibulatkan ke atas menjadi 38, sesuai dengan saran Sugiyono (2019), yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak untuk penelitian adalah antara 30 hingga 500. Ia menyarankan bahwa jika populasi penelitian dibagi ke dalam beberapa kategori atau subpopulasi, maka jumlah sampel minimal yang diperlukan untuk setiap kategori adalah 30. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kategori memiliki perwakilan yang cukup dalam sampel penelitian, sehingga hasil yang dihasilkan dapat mewakili populasi secara memadai dan validitas temuan penelitian tetap terjaga.

Teknik Pengumpulan Data

Cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian disebut dengan metode pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah metode yang menggunakan skala sebagai alat ukur. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode survei dengan mendistribusikan kuesioner secara daring menggunakan aplikasi Google Form dan melakukan wawancara terhadap pihak terkait.

Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kepuasan kerja karyawan di PT. Medan Sugar Industry. Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan beberapa uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Model persamaan regresi linear sederhana yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y=ab+bX+e$$

Di mana:

Y = Kepuasan Kerja Karyawan

a = Konstanta (nilai Y saat X = 0)

b = Koefisien regresi variabel CSR

X = Corporate Social Responsibility

e = Error (kesalahan pengganggu)

Menurut Sugiyono (2017), analisis regresi linear sederhana digunakan ketika data penelitian berdistribusi normal dan bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara dua variabel.

Uji Hipotesis

Menurut Ghozali (2018), pengujian hipotesis dapat dilakukan melalui uji signifikansi statistik untuk melihat apakah hasil analisis dapat digeneralisasikan pada populasi atau hanya berlaku pada sampel tertentu. Dalam hal ini, signifikansi hubungan antara CSR (X) terhadap kepuasan kerja (Y) diuji baik secara parsial (melalui uji t) maupun simultan (melalui uji F), dengan tingkat signifikansi (α) yang ditetapkan sebesar 0,05 atau 5%.

Uji T

Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel Corporate Social Responsibility (X) mempengaruhi Kepuasan Kerja Karyawan (Y). Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

H₀ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. ($\beta = 0$)

H₁ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. ($\beta \neq 0$)

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi (p-value):

Jika p-value < 0,05, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $p\text{-value} \geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Nilai t -hitung diperoleh melalui proses perhitungan regresi menggunakan program SPSS versi 26. Interpretasi dari uji t juga memperhatikan nilai koefisien regresi (β) untuk mengetahui arah pengaruhnya (positif atau negatif). Bila koefisien bernilai positif dan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pelaksanaan CSR internal, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja karyawan (Ghozali, 2018; Sugiyono, 2017).

Uji F

Hipotesis yang diuji dalam uji F adalah sebagai berikut:

H_0 : Model regresi tidak signifikan atau Corporate Social Responsibility secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Karyawan.

H_1 : Model regresi signifikan atau Corporate Social Responsibility secara simultan berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Karyawan.

Kriteria pengambilan keputusan:

Jika nilai signifikansi ($p\text{-value}$) $< 0,05$, maka model regresi dianggap signifikan, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Jika $p\text{-value} \geq 0,05$, maka model regresi dianggap tidak signifikan, artinya hubungan antara variabel independen dan dependen tidak cukup kuat untuk digeneralisasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		38
Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,37706321
Most Extreme Differences	Absolute	,121
	Positive	,071
	Negative	-,121
	Test Statistic	,121
Asymp. Sig. (2-Tailed)		,176 ^c

- 1.1.1.1.1. Test distribution is Normal.
- 1.1.1.1.2. Calculated from data.
- 1.1.1.1.3. Lilliefors Significance Correction.
- 1.1.1.1.4. This is a lower bound of true significance.

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,176, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual model berdistribusi normal. Oleh karena itu, data memenuhi asumsi normalitas, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap pengujian regresi selanjutnya tanpa adanya pelanggaran terhadap asumsi dasar ini.

Uji Hipotesis secara Parsial (Uji T)

Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis secara Parsial (Uji T)

Model	Unstandarized Coefficients		Standardize d Coefficient s	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-7.716	.981		-1.695	,099
CSR	1.133	.047	.861	10.142	,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26

1. H0: $t\text{-hitung} < t\text{-tabel} (0,05)$, yang berarti tidak ada pengaruh antara CSR terhadap variabel dependen.
2. Ha: $t\text{-hitung} > t\text{-tabel} (0,05)$, yang berarti ada pengaruh signifikan antara CSR terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 5.24, diperoleh nilai t-hitung sebesar 10,142, lebih besar dari t-tabel 2,028 (df = 36), sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Koefisien regresi CSR sebesar 1,133 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit CSR akan meningkatkan variabel dependen sebesar 1,133 unit. Koefisien positif ini menandakan adanya hubungan positif antara CSR dan kinerja perusahaan, sehingga semakin tinggi penerapan CSR, semakin baik kinerja yang dicapai.

Nilai standar error yang relatif kecil (0,981 untuk konstanta dan 0,047 untuk CSR) menunjukkan estimasi koefisien yang akurat dan stabil. Dengan demikian, hasil ini memperkuat teori bahwa CSR memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Porter dan Kramer (2006) mengenai *shared value*, yaitu bahwa pelaksanaan CSR yang efektif tidak hanya meningkatkan citra sosial perusahaan, tetapi juga memberikan keuntungan bisnis jangka panjang melalui peningkatan daya saing.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas pada kedua model dalam penelitian ini:

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Berdasarkan scatterplot residual pada Gambar 5.9, sebaran titik terlihat acak di sekitar garis horizontal nol, menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Hal ini berarti varian residual bersifat konstan (homoskedastisitas) dan model regresi memenuhi asumsi klasik penting

*Corresponding author

E-mail addresses: nikitafahira@gmail.com

dalam analisis regresi linear. Kondisi ini memperkuat validitas hasil regresi yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Kotler dan Lee (2005) serta Porter dan Kramer (2006) yang menegaskan bahwa CSR tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan, termasuk melalui peningkatan kinerja sumber daya manusia. Program CSR internal seperti peningkatan kesejahteraan karyawan, lingkungan kerja yang sehat, serta kebijakan work-life balance terbukti meningkatkan motivasi dan produktivitas. Dengan hasil yang bebas dari heteroskedastisitas, dapat disimpulkan bahwa CSR internal benar-benar berdampak signifikan terhadap kinerja karyawan, baik secara statistik maupun teoritis, sekaligus memperkuat pentingnya pemberdayaan karyawan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan.

Uji Autokorelasi

Berikut ini hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini:

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

	Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	(Constant) CSR	,861 ^a	,741	,734	3.424

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Berdasarkan Tabel 5.27, nilai R sebesar 0,861 dan R Square sebesar 0,741 menunjukkan bahwa 74,1% variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh Corporate Social Responsibility (CSR), sedangkan 25,9% dipengaruhi faktor lain. Nilai R yang tinggi mengindikasikan hubungan yang sangat kuat antara CSR dan kinerja karyawan. Hasil ini sejalan dengan Mohammad dkk. (2014) dan Al Qeed (2014) yang menyatakan bahwa CSR internal berpengaruh positif terhadap kinerja melalui persepsi karyawan. Porter dan Kramer (2006) menegaskan bahwa CSR yang terintegrasi dengan strategi bisnis menciptakan *shared value* yang menguntungkan perusahaan dan masyarakat. Kesimpulannya, model regresi layak digunakan, dan penerapan CSR internal terbukti meningkatkan kinerja karyawan serta mendukung keunggulan kompetitif perusahaan.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana ini menggunakan SPSS versi 26. Hasil analisis linear sederhana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-7.716	4.552	Beta	-1.695	,099

5.1.5.1.1.
$$\text{CSR} = 1.133 \text{ ,112} \cdot \text{Kinerja Karyawan} + .861 \cdot 10.142 \text{ ,000}$$

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26

$$Y = -7,716 + 1,133X$$

Konstanta sebesar -7,716 menunjukkan bahwa tanpa program CSR, kinerja karyawan cenderung berada pada tingkat sangat rendah. Koefisien regresi 1,133 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 unit CSR akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 1,133 unit, sehingga semakin tinggi pelaksanaan CSR, semakin baik kinerja karyawan.

Uji Koefisien Regresi (Uji F)

Rumus untuk menghitung nilai F dalam uji ini dapat dijelaskan sebagai berikut (Sugiyono, 2013):

Tabel 5 Hasil Uji F

Model	Sum of Square	df	Sum of Square	F	Sig
1 Regression	1205.610	1	1205.610	102.856	,000 ^b
Residual	421.989	36	11.721		
Total	1627.579	37			

Dependent Variable: Kinerja Karyawan

Predictors: (Constant), CSR

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Berdasarkan Tabel 5.27, nilai F-hitung sebesar 102,856 dengan Sig. 0,000 (< 0,05) menunjukkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima, sehingga CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil ini menegaskan bahwa pelaksanaan CSR tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kinerja karyawan. Temuan ini sejalan dengan konsep *shared value* Porter dan Kramer (2006), yang menekankan pentingnya CSR sebagai strategi untuk menciptakan nilai bersama antara perusahaan dan pemangku kepentingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di PT. Medan Sugar Industry. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi dengan nilai signifikansi < 0,05 dan koefisien regresi positif, yang berarti semakin tinggi pelaksanaan CSR internal, semakin tinggi kepuasan kerja karyawan. Program-program seperti kesejahteraan, pelatihan, keselamatan kerja, dan keseimbangan kerja-hidup terbukti menciptakan rasa dihargai, meningkatkan motivasi, dan memperkuat komitmen karyawan.

Temuan ini sejalan dengan teori Stakeholder Freeman (1984) yang menegaskan tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan internal. Kotler & Lee (2005) serta Porter & Kramer (2006) juga menekankan bahwa CSR dapat menciptakan *shared value* yang meningkatkan kualitas hidup karyawan sekaligus kinerja perusahaan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Thu Hema Varna & Indradewa (2024), Lestari & Nugraheni (2018), dan Winda & Susilo (2017) yang menemukan bahwa CSR internal memengaruhi kepuasan kerja secara signifikan, bahkan dapat memediasi komitmen organisasi. Demikian pula penelitian Fauzi (2019) dan Isdiyarti dkk. (2022) menunjukkan CSR meningkatkan citra, motivasi, dan kinerja karyawan.

Secara keseluruhan, CSR internal merupakan strategi penting untuk membentuk SDM yang puas, loyal, dan produktif. Dalam konteks PT. Medan Sugar Industry, implementasi CSR internal

*Corresponding author

E-mail addresses: nikitafahira@gmail.com

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menjadi investasi jangka panjang bagi keberlanjutan perusahaan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil uji T menunjukkan bahwa nilai t-hitung untuk variabel CSR adalah 10,142, sedangkan t-tabel adalah 2,028 dengan $df = 36$. Karena t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Ini berarti bahwa CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan.

2. Persamaan regresi yang diperoleh, yaitu $Y = -7,716 + 1,133X$, menunjukkan bahwa ketika CSR (X) bernilai nol, kinerja karyawan (Y) akan berkurang sebesar 7,716. Meskipun demikian, ada pengaruh positif yang signifikan, di mana setiap peningkatan satu unit dalam CSR akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 1,133 unit. Ini menunjukkan bahwa penerapan CSR yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan secara substansial.

3. Nilai R sebesar 0,861 menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antara CSR dan kinerja karyawan, sementara nilai R Square sebesar 0,741 menunjukkan bahwa 74,1% variasi dalam kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh CSR. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,734 menunjukkan bahwa model ini cukup akurat dalam memprediksi hubungan antara kedua variabel.

Standard error of the estimate sebesar 3,424 juga menunjukkan bahwa data observasi cukup dekat dengan prediksi model regresi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori bahwa CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Penerapan CSR yang efektif tidak hanya meningkatkan citra sosial perusahaan tetapi juga memberikan manfaat langsung terhadap kinerja dan produktivitas karyawan.

Saran

1. Bagi Perusahaan, disarankan untuk terus meningkatkan program CSR internal, terutama pada aspek pengembangan karier dan kesejahteraan karyawan melalui pelatihan, peluang pengembangan diri, serta komunikasi internal yang transparan guna menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

2. Bagi Karyawan, karyawan diharapkan memanfaatkan program CSR internal untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan, serta aktif memberikan masukan agar perusahaan dapat merancang program yang sesuai kebutuhan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat memperluas penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti gaya kepemimpinan, budaya organisasi, atau motivasi kerja, serta menguji pada sektor industri yang berbeda untuk melihat konsistensi hasil.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Budiaji, W. (2013). Skala Pengukuran Dan Jumlah Respon Skala Likert (The Measurement Scale And The Number Of Responses In Likert Scale). *Ilmu Pertanian Dan Perikanan*, 2(2), 127-133.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dwi Kartini. (2009). *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, pp. 63-78.
- Edi Suharto. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR*. Bandung: Alfabeta, p. 107.

- Handoko, T. Hani. (2010). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, Cetakan Kesebelas. BPFE, Yogyakarta.
- Hasibuan, “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, Haji Masagung, Jakarta, 2013.
- Hasibuan, M. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Indonesia, Jakarta.
- Kerlinger, F. N. (1973). *Foundations of Behavioral Research* (2nd ed.). Holt, Rinehart & Winston.
- Kotler, P., & Lee, N. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. Wiley.
- Luthans, F. (2006). *Perilaku Organisasi* (Alih Bahasa V.A Yuwono, dkk), Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta: ANDI.
- Malayu, H. (2001). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Imam Syairozi. (2019). *Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur dan Perbankan*. Magelang: Tidar Media, pp. 14-17.
- Nunnally, J. C. (1978). *Psychometric Theory* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Pandi Afandi. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cetakan 1). Yogyakarta: Zanafa Publishing.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). “*Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility*”. *Harvard Business Review*.
- Riniwati, H. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2015). *Perilaku Organisasi* (Edisi Enam Belas). Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2021). *Organizational Behavior* (Updated Global Edition, 18th ed.). In *Organizational Behavior*.
- Said, A. L. (2018). *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Sedarmayanti, (2007). *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill- Building Approach* (7th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Siagian, S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi, Cetakan Ketigabelas. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Ke- 14). Bandung: Alfabeta.
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah konsep & aplikasi CSR: Corporate Social Responsibility*. Fascho Pub.
- Zaim Saidi dan Hamid Abidin. (2004). *Menjadi Bangsa yang Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Piramedia, p. 83.